

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567909>

УДК 577.323.722

ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

И.С. Рябова,

студент 2 курса, напр. «Радиофизика»,

КубГУ,

Е.Е. Текуцкая,

научный руководитель, доц.

КубГУ,

г. Краснодар

Аннотация: В статье исследуется влияние ионизирующего излучения на ДНК в лимфоцитах периферической крови человека. С помощью флуоресцентной спектроскопии было определено количество однонитевых разрывов ДНК и 8-ОГ в лимфоцитах периферической крови человека, обработанных микроволновым, гамма- и лазерным видами излучений, а также электромагнитным полем. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как неконтролируемые электромагнитные излучения и поля и их постоянное влияние на живые организмы. Показано, что повреждения ДНК, вызванные излучением, связаны с образованием активных форм кислорода. Их избыточное количество ведёт к накоплению в клетках окисленных азотистых оснований и однонитевых разрывов ДНК.

Ключевые слова: окислительные повреждения ДНК, 8-оксогуанин, низкочастотное электромагнитное поле, активные формы кислорода, флуоресцентная спектроскопия

DAMAGES OF DNA OF LYMPHOCYTES OF PERIPHERAL BLOOD OF THE PERSON AT INFLUENCE OF RADIATION

I.S. Ryabova,

2th year student, ex. "Radiophysics",
KubSU,

E.E. Tekutskaya,

scientific director

Art. Rev.,

KubSU,

Krasnodar

Annotation: The article examines the effect of ionizing radiation on DNA in human peripheral blood lymphocytes. Using fluorescence spectroscopy, the number of single-strand breaks in DNA and 8-OG was determined in human peripheral blood lymphocytes treated with microwave, gamma and laser types of radiation, as well as an electromagnetic field. Research is conducted through consideration of such problems as uncontrolled electromagnetic radiation and fields and their constant influence on living organisms. It was shown that radiation-induced DNA damage is associated with the formation of reactive oxygen species. Their excessive amount leads to the accumulation of oxidized nitrogenous bases and single-strand DNA breaks in cells.

Keywords: oxidative damage to DNA, 8-oxoguanine, low-frequency electromagnetic field, reactive oxygen species, fluorescence spectroscopy

Внутренние и внешние факторы вызывают различные окислительные повреждения биополимеров в живых организмах. Известными проявлениями реакции на окислительный стресс являются повреждения биологически значимых молекул, в том числе ДНК. Нарушение или сбой механизмов репарации и конечных мутаций может повлечь за собой катастрофические последствия [1]. В работах [2-3] показано следующее. Когда лимфоциты периферической крови человека обрабатываются электромагнитным излучением, происходит образование активных форм кислорода. Это ведёт к повреждению структуры ДНК и накоплению окисленных азотистых оснований (8-ОГ) и впоследствии к образованию однонитевых разрывов (ОР). Однонитевые разрывы репарируются на негомологичных концах цепи ДНК на всех этапах клеточного цикла, являющегося основным механизмом репарации гуанина-1 или гомологичной рекомбинации. Они сопутствуют действию множества факторов, а также промежуточных дефектов, возникающих в процессе репарации.

Цель этой работы заключалась в изучении зависимости количества ОР ДНК и 8-ОГ в лимфоцитах периферической крови человека от воздействия различных видов ионизирующего излучения и электромагнитного поля.

Объектом исследования были лимфоциты, извлечённые из периферической крови здоровых доноров (20 человек), не курящих мужчин в возрасте от 21 до 23 лет. Получение чистой взвеси лимфоцитов из сданной крови проводили при градиенте концентрации фиколл-урографина 1,077 г/мл. Чтобы изучить влияние микроволнового излучения на содержание ОР ДНК, был использован СВЧ-генератор мощностью 3 мВт. Образцы облучали в течение 10 минут на разных частотах. Во время изучения воздействия гамма-излучения на содержание ОР ДНК в лимфоцитах, использовали радиоактивный препарат ^{137}Cs с активностью 0,104 МБк. Также были обработаны образцы лимфоцитов в серии экспериментов импульсным парогозовым лазером с медным испарителем при длинах волн 510,6 и 578,2 нм. Обработку ДНК с использованием ЭМП проводили в химически чистой и стерильной пластиковой посуде с толщиной облучаемого слоя, равной 2 мм. В экспериментах мы использовали устройство, которое разработали и описали в [3] и которое применяется для вспомогательного компьютерного изучения биологических жидкостей в переменном магнитном поле. Раствор ДНК был залит в модуль для измерения физических характеристик биологических жидкостей. Температура раствора контролировалась датчиком с точностью 0,2°C и составляла 23°C, начальная частота магнитного поля была равна 1 Гц, мощность 24 ± 4 А/м, время экспозиции составляло 10 минут. Затем регистрировали мощность флуоресценции водных растворов ДНК и ЧСА (человеческий сывороточный альбумин). После этого микроконтроллер увеличивал частоту магнитного поля с шагом 2 Гц в диапазоне от 1 до 30 Гц. После каждого измерения частоты и обработки образца интенсивность флуоресценции регистрировалась 30 минут.

Иммуноферментный анализ определял повреждение азотистых оснований 8-ОГ в ДНК лимфоцитов периферической крови человека после воздействия переменного магнитного поля в частотном диапазоне от 3 до 50 Гц с использованием моноклональных к 8-ОГ антител. Использовали готовый набор для ИФА на повреждение ДНК, определение проводили в соответствии с протоколом. После добавления стоп-растворов измеряли оптическую плотность образцов при длине волны 450 нм с помощью микропланшетного ридера Thermo Fisher Scientific Multiskan (Финляндия). Определение общего уровня перекисей липидов в образцах плазмы крови проводили спектрофотометрическим методом с использованием набора PerOx Immundiagnostic AG (Германия).

Лабораторно-диагностическое обследование проводилось в соответствии с обязательным соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнениями 1983 г. Полученные данные были проанализированы в пакете статистического анализа Statistica 6.0. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

После соответствующей обработки были записаны спектры флуоресценции лизатов лимфоцитов с бромистым этидием со спектральным диапазоном регистрации 500-740 нм. Исследования показали, что в лимфоцитах в процессе обработки гамма-излучением ^{137}Cs наблюдался рост количества ОР ДНК с увеличением времени экспозиции. При облучении в течение 30 минут прирост составил $44,3 \pm 0,4\%$, за 60 минут - $56,5 \pm 0,9\%$, за 90 минут - на $68,3 \pm 0,8\%$ больше, чем в контрольной пробе лимфоцитов без излучения.

Рассматривалось влияние микроволнового излучения на появление ОР ДНК при облучении лимфоцитов на частотах 3,5 Гц, 50 Гц, 70 Гц. Эти частоты выбраны не случайно, так как именно в этом диапазоне работают терапевтические аппараты с миллиметровым излучением для лечения пациентов, в частности, для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, рака (в совокупности с традиционными методами) и других заболеваний. Примером такого устройства является терапевтическая установка ЯВ-1 с рабочей длиной волны 5,60 мм (частота - 53534 ± 10 МГц) и плотностью мощности излучения ротового отверстия не менее 10 мВт/см². Лимфоциты облучали микроволновым излучением в течение 10 минут на частотах 3,5 ГГц, 50 ГГц, 70 ГГц с мощностью 3 мВт. Установлено, что с увеличением частоты количество ОР ДНК в лимфоцитах также увеличивается: при воздействии микроволнового излучения с частотой 3,5 ГГц на $32,3 \pm 0,9\%$, при частоте 50 ГГц на $40,1 \pm 1,1\%$, при частоте 70 ГГц на $49,8 \pm 0,7\%$ по сравнению с контрольными образцами. Из приведённых данных видно, что деструктивное действие микроволнового излучения усиливается с увеличением частоты, поэтому использование более низких частот в КВЧ-терапии повысит безопасность иммунокомпетентных клеток крови.

Известно, что в медицине используют лазер на парах меди с длинами волн 510,6 и 578,2 нм. Взвесь лимфоцитов облучали при заданных длинах волн (578,2 и 510,6 нм) в течение 3 и 5 минут при средней мощности около 10 Вт. Отмечено увеличение количества ОР ДНК после облучения лазером с длиной волны 510,6 нм на $18,1 \pm 0,7\%$ (время облучения 3 мин) и $6,1 \pm 0,5\%$ (время облучения 5 мин) на длине волны 578,2 нм на $18,1 \pm 0,7\%$ (время облучения 3 мин) и на $22,3 \pm 0,9\%$ (время облучения 5 мин). Было обнаружено, что при длине волны генерации 578,2 нм в лимфоцитах образуется меньше ОР ДНК, чем при длине волны генерации 510,6 нм. При

увеличении времени воздействия с 3 до 5 мин количество ОР ДНК лимфоцитов увеличивается в среднем в 2-2,5 раза.

Одним из ключевых биомаркеров окислительного стресса нуклеиновых кислот, вызванного генерацией АФК, является образование 8-гидрокси-2-дезоксигуанозин (8-ОГ) в ДНК. Уровни 8-ОГ и его аналогов 8-гидроксигуанозина и 8-гидроксигуанина связаны со многими дегенеративными заболеваниями. Таким образом, связь между АФК и использованием 8-ОГ в качестве маркера окислительного стресса была исследована при многих заболеваниях, включая рак простаты, муковисцидоз, атопический дерматит и ревматоидный артрит.

Наблюдался количественный рост перекисей липидов в образцах крови доноров во время обработки ЭМП с частотами 5, 8 и 50 Гц *in vitro*. С увеличением частоты ЭМП содержание 8-ОГ в ДНК изменяется сложным образом. Обработка ЭМП на частоте 50 Гц не приводила к увеличению количества 8-ОГ в ДНК. Напротив, при воздействии ЭМП с частотой 3 Гц появлялись значительные количества 8-ОГ. Мы полагаем, что изменение содержания 8-ОГ в ДНК при воздействии ЭМП не может быть вызвано депуринизацией модифицированного основания, поскольку эта модификация приводит не к ослаблению, а к увеличению стабильности гликозидной связи. Поскольку 8-ОГ имеет более низкий окислительно-восстановительный потенциал, чем природные основания, он более склонен к дальнейшему окислению.

По-видимому, под действием ЭМП происходит дальнейшее окисление 8-ОГ до таких продуктов, как оксазолон, гуанидиногидантоин и спироимино дигидантоин. окисления гуанинов нативной ДНК. В ходе экспериментов было установлено, что скорость образования продуктов окисления азотистых оснований под действием ЭМП зависит от концентрации растворенного кислорода в растворе.

Наличие кислородного эффекта при малоинтенсивном воздействии на молекулу ДНК было впервые продемонстрировано в [5]. В частности, было показано, что образование продуктов депуринизации, урацила и 8-оксогуанина в ДНК происходит за счет АФК, образующихся в растворе при тепловом воздействии. Это согласуется с мнением, изложенным в [2, 3], согласно которому образование активных форм кислорода в водном растворе может быть одной из причин изменения хемилюминесценции водных растворов ДНК под действием низкочастотного электромагнитного поля. Формирование двухцепочечных и одноцепочечных разрывов в растворе ДНК под действием как пероксирадикалов, так и низкочастотных электромагнитных полей отмечено также авторами статьи [5].

Клетки обладают многочисленными механизмами защиты от окислительного повреждения АФК. В этом случае модифицированные

липиды и белки удаляются с помощью механизмов липидного и белкового обмена. Однако модифицированную или поврежденную ДНК нельзя заменить, ее необходимо восстановить с помощью процессов восстановления.

Восстановление целостности двойной спирали, активация контрольных точек, которые контролируют повреждение ДНК, что останавливает клеточный цикл и предотвращает перенос поврежденных хромосом, изменения транскрипционного ответа клетки и апоптоз [6] – вот основные ответные реакции клеток на окислительное повреждение ДНК.

Повышенное содержание 8-ОГ в ДНК является биологическим маркером физиологического расстройства клетки и организма в целом. Очевидно, что для восстановления повреждений ДНК, вызванных действием активных форм кислорода, необходимы не только ферменты антиоксидантной защиты [7-8], но и ферменты эксцизионной репарации. Их функционирование под действием ЭМП снижается, что не позволяет восстановить структуру ДНК. С другой стороны, накопление 8-ОГ в ДНК может приводить к появлению новых мутаций, в том числе ослабляющих процессы репаративной регенерации.

«Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках научного проекта № 20.1 / 119»

Список литературы

- [1] Dizdaroglu M. Oxidatively induced DNA damage: Mechanisms, repair and disease. / M. Dizdaroglu. // *Cancer Letters* 327 (2012). 26–47p.
- [2] Tekutskaya E.E. The Effect of a Low Frequency Electromagnetic Field on DNA Molecules in Aqueous Solutions. / E.E. Tekutskaya, M.G. Barishev, G.P. Ilchenko. // *Biophysics*, 2015, Vol. 60, No. 6, 913–916 pp. DOI 10.1134/S000635091506024X.
- [3] Tekutskaya E. E. Conformational changes in natural biopolymers induced by electromagnetic field and cadmium ion exposure. / E.E. Tekutskaya. // *Russian Open Medical Journal*.– 2019. V.8, Uss.2. DOI: 10.15275/rusomj.2019.0202. [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.romj.org/2019-02>.
- [4] A Device for Searching for Optimal Alternating Magnetic Field Parameters for the Treatment of Biological Objects Measurement Techniques. / G.P. Ilchenko, M.G. Baryshev, E.E. Tekutskaya, V.S. Shelistov, A.V. Nikitin. – 2017. 60(6). 632-637 c. DOI: 10.1007/s11018-017-1247-7.
- [5] Oxygen effect in heat-induced DNA damage. A.V. Chernikov, S.V. Gudkov, I.N. Shtarkman, V.I. Bruskov. // *Biophysics*, 2007. V. 52. No2. 185-190 p.

[6] Владимирова Е.С. Апоптоз лимфоцитов венозной крови у больных с сепсисом на фоне включения в комплексное лечение электромагнитного излучения / Е.С. Владимирова, Н.В. Боровкова, А.М. Горбунов и др. // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. – 2014. № 2. 56–61 с.

[7] Рогачева М.В. Репарация 8-оксогуанина в ДНК. Механизмы ферментативного катализа. / М.В. Рогачева, С.А. Кузнецова. // Успехи химии. – 2008. Т. 77. № 9. 817–843 с.

[8] Коваль В.В. Структурные особенности взаимодействия 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы человека (hOGG1) с ДНК. / В.В. Коваль, Д.Г. Кнорре, О.С. Федорова. // Acta Naturae. – 2014. Т. 6. № 3. 55–70 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dizdaroglu M. Oxidatively induced DNA damage: Mechanisms, repair and disease. / M. Dizdaroglu. // Cancer Letters 327 (2012). 26-47p.

[2] Tekutskaya E.E. The Effect of a Low Frequency Electromagnetic Field on DNA Molecules in Aqueous Solutions. / E.E. Tekutskaya, M.G. Barishev, G.P. Ilchenko. // Biophysics, 2015, Vol. 60, No. 6, 913-916 pp. DOI 10.1134 / S000635091506024X.

[3] Tekutskaya E. E. Conformational changes in natural biopolymers induced by electromagnetic field and cadmium ion exposure. / E.E. Tekutskaya. // Russian Open Medical Journal.– 2019. V.8, Uss.2. DOI: 10.15275 / rusomj.2019.0202. [Electronic resource]. – URL: <http://www.romj.org/2019-02>.

[4] A Device for Searching for Optimal Alternating Magnetic Field Parameters for the Treatment of Biological Objects Measurement Techniques. / G.P. Ilchenko, M.G. Baryshev, E.E. Tekutskaya, V.S. Shelistov, A.V. Nikitin. – 2017. 60 (6). 632-637 p. DOI: 10.1007 / s11018-017-1247-7.

[5] Oxygen effect in heat-induced DNA damage. A.V. Chernikov, S.V. Gudkov, I.N. Shtarkman, V.I. Bruskov. // Biophysics, 2007. V. 52. No2. 185-190 p.

[6] Vladimirova E.S. Apoptosis of venous blood lymphocytes in patients with sepsis against the background of inclusion of electromagnetic radiation in complex treatment. Vladimirova, N.V. Borovkova, A.M. Gorbunov et al. // Russian medical and biological bulletin named after academician I.P. Pavlova. – 2014. No. 2. 56–61 p.

[7] Rogacheva M.The. Repair of 8-oxoguanine in DNA. Enzymatic catalysis mechanisms. / M.V. Rogacheva, S.A. Kuznetsova. // Advances in chemistry. – 2008. Т. 77. No. 9. 817–843 p.

[8] Koval V.V. Structural features of the interaction of human 8-oxoguanine-DNA glycosylase (hOGG1) with DNA. / V.V. Koval, D.G. Knorre, O.S. Fedorov. // Acta Naturae. – 2014. Т. 6. No. 3. 55–70 p.

© И.С. Рябова, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Рябова И.С. Повреждения днк в лимфоцитах периферической крови человека при воздействии ионизирующего излучения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 137-144. URL: <https://ip-journal.ru/>